

**YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONNING IJTIMOIIY-IQTISODIY
RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING O'RNI**
mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari

NAMDU 15-IYUN, 2022

NAMANGAN 2022

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini muvazisidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyun

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori, Pedagogika fanlari doktori, professor S.T. Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, kimyo fanlari nomzodi, dotsent M.R. Qodirxonov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i J.Yuldashev

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematikafanlari- f-m.f.d., dos. B.Samatov, f-m.f.d. R.Xakimov

Kimyo fanlari- k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, PhDD.Xolmatov

Biologiya fanlari- b.f.d. A.Batashov, b.f.d. G^o.Abdullayev.

Texnika fanlari- t.f.d., prof S.Yunusov, t.f.n dos T.Saypiyev

Qishloq xo'jaligi fanlari – g.f.d., dos. B.Kamalov, q-x f.n., dos. A.Qazaqov.

Tarix fanlari – t.f.d, prof. A.Rasulov, t.f.n., dos. Z.Madraximov

Iqtisodiyot fanlari – i.f.d. dos. N.Sotivoldiyev, i.f.n., dos. K.Sirojiddinov

Falsafa fanlari – PhD. Dos R.Zamilova, f.f.n., O.Mamatov.

Filologiya fanlari – f.f.d., prof. N.Uluqov, f.f.d., dos. H.Usmanova.

Geografiya fanlari - g.f.d., dos. B.Kamalov, g.f.n., dos.E.Soliyev

Pedagogika fanlari- p.f.d. Dos O^o.Asqarov, p.f.n., dos M.Nishonov, p.f.n., dos T. Ismoilov

Tibbiyot fanlari – b.f.d. G^o.Abdullayev, tib.f.n., dos. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari – p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dos. M.Maxsudova

Texnik muharrir: R.Tursunov

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Uychi ko'chasi, 316-uy.

Tel:(0369)227-01-44, 227-06-12 **Faks:** (0369)227-07-61 **e-mail:** iqtidorli@namdu.uz

"Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini muvazisidagi xalqaro anjuman materiallari NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining navatdan tashqari 20.06.2022 yildagi kengaytirilgan yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 7). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rni mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyun

demoqchimanki har qanday soha bo'lishidan qat'iy nazar uning jarayonlarini amaliyotdan nazariyaga ko'chirib o'tkazilishi natijasida bilimlar to'planadi va umriboqiylikka yuzlanadi. Shu boisdan Musiqa nazariyasi fani O'zbek musiqasining amaliy merosini nazariy madaniy bilimlarini bugungi kungacha yetib kelishiga zamin yaratgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Fitrat "O'zbek klassik musiqa va uning tarixi" T.: "Fan" nashriyoti 1994y-56 b.
2. I.Akbarov "Muzika lug'ati" T.: G'.G'ulom nashriyoti 1978 y.-478 b
3. Jabborov A. H. "O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari" T., "Fan" nashriyoti , 2004
4. Musiqa nazariyasi fanidan maruza matnlari. G'. M. Xudoyev. Toshkent 2017.
5. MUSIQA ELEMENTAR NAZARIYASI. GARMONIYA. Toshkent— 2017

NUTQIY MADANIYATNING RIVOJLANISHIDA KITOBLARNING AHAMIYATI

Raxshona MUSLIXIDDINOVA

NavDPI O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Annotatsiya: Notqlik san'ati Qadimgi Yunonistonda eng ahamiyatli kasb bo'lgan. Shuningdek, keyinchalik Yaqin Sharq, Osiyo mintaqalarida ham voizlik vujudga kelgan. Bu sohani chuqur o'rganish uchun ilmiy asarlar yaratila boshlangan. Eng avvalo tarix guvohlik berishi bo'yicha kishining nutq madaniyati rivojlanishi uchun tilsiz do'stlarning ahamiyati birinchi o'rinda turadi.

Kalit so'zlar: nutqiy savodxonlik, ta'limiy o'yinlar, adabiy til me'yorlari, tezkorlik, aniqlik, lo'ndalik, bilim, malaka.

Abstract: The art of public speaking was one of the most important professions in ancient Greece. Later, preaching began in the Middle East and Asia. Scientific works have been created to study this field in depth. First of all, history has shown that the importance of mute friends is paramount for the development of one's speech culture.

Keywords: speech literacy, educational games, literary language norms, speed, accuracy, conciseness, knowledge, skills.

Аннотация: Искусство публичных выступлений было одной из важнейших

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini muvazinsidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyun

профессий в Древней Греции. Позже проповедь началась на Ближнем Востоке и в Азии. Научные работы были созданы для углубленного изучения этой области. Прежде всего, как показала история, значение немых друзей имеет первостепенное значение для развития культуры речи.

Ключевые слова: речевая грамотность, развивающие игры, нормы литературного языка, скорость, точность, лаконичность, знания, умения.

KIRISH

Ona tili va adabiyot darslari o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini erkin, ravon, nutq jarayoniga mos ravishda qisqa, ma'noli, mantiqan to'g'ri ifodalashga o'rgatuvchi asosiy mashg'ulot turlaridandir. Bu natijaga erishishning yagona yo'li – ko'p kitob mutolaa qilishdir. Chunki kitob o'qigan bolaning dunyoqarashi keng, nutqi ravon, fikrlari teran bo'ladi. Ona tili va adabiyot mashg'ulotlarining har birida o'quvchilar o'zlari sevgan badiiy asarlarni tanlab olishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchini o'zaro bog'laydigan asosiy vosita o'quv topshiriqlaridir. Ana shu topshiriqlarni bajarishda tanlangan badiiy asarlar o'quvchilar qiziqishlarini orttirishga xizmat qiladi. Ona tili va adabiyot darslarida qo'llaniladigan o'quv topshiriqlarining muayyan qismini o'yin topshiriqlari va usullari tashkil etadi. Til hodisalarini o'rganishda, shoir va yozuvchilarning hayoti va ijodi haqidagi ma'humotlarni, darshikda berilgan asar yoki she'r mazmunini o'rganishda, uni erkin bayon qilishda, ya'ni nutqiy savodxonlikni oshirishda o'yin vaziyatini yaratish va o'yin darslarini tashkil etish alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'limiy o'yinlar va usullarning eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u o'quvchidan tezkorlik, sezgirlik va topqirlikni talab etadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonining eng muhim jihatlaridan biri ham o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish, nutqiy savodxonlikni ta'minlashdan iboratdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Nutqiy savodxonlik va nutqiy madaniyat-insonga xos bo'lgan alohida va noyob xususiyatdir. Insonni inson sifatida gavdalanitiradigan, eng avvalo, uning bilimi, tafakkur doirasi va ma'naviy qiyofasini belgilaydigan vosita ham uning nutqiy savodxonligidir. Nutq madaniyati esa inson umummadaniyatining ajralmas bir qismi bo'lib, fikri til vositasida to'g'ri, aniq, erkin, izchil, chiroyli, yoqimli, ta'sirchan va o'rinli bayon qilishdir. Bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biri ham yoshlar nutqiy savodxonligi va nutq madaniyatini shakllantirishdir. Zero, dunyo sarhadlarida O'zbekiston nomining yanada keng quloq yoyishi har tomonlama yetuk va bilimdon, zamonaviy talablarga javob beradigan zukko va aqlli, nutq so'zlaganda yuksak madaniyat sohibi bo'lgan va tinglovchilarni o'ziga qarata oladigan yoshlarning salohiyatiga

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini muvazisidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyun

bog'liq. Nutqiy savodxonlikni oshirish esa faqat kitob mutolaasi yordamida yaxshi natija beradi. Chunki nutqiy savodxonlik va nutq madaniyati bevosita tilni, uning qonun qoidalarini ongli ravishda idrok etish, ifodali nutq tuza olish mahoratini egallash bilan birga, axloqiy madaniyatning negizi sifatida madaniy-ma'rifiy turmushning barcha sohalarida o'zligini namoyon etadi. Nutq madaniyati-yoshlarning kitobxonlik, tarbiya madaniyati, odob va axloqning ajralmas bo'lagidir. Nutqiy savodxonlik esa olam va fanlar haqidagi bilimlarning darajasi, muayyan narsa va hodisalarga to'g'ri ilmiy yondashuv, bilim va ko'nikmalar majmuidir.

Adabiyot darslarida nutqiy savodxonlikni oshirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini kuchaytirish uchun quyidagilarni amalga oshirish mumkin. Masalan: biror yozuvchining hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotni so'rash uchun uch nafar o'quvchi doskaga chiqariladi va ulardan yozuvchi haqida beshta ma'lumot berishlari so'raladi. Har bir o'quvchi o'zidan oldingi fikr aytgan o'quvchining ma'lumotini takrorlamasligi kerak. Bunda nutqiy savodxonlikning muhim sharti – bir fikrni qayta takrorlamaslik, ortiqcha jumalardan o'rinsiz foydalanish jihati bajariladi. Agar mavzu hajmi kattaroq bo'lsa, keyingi chiqadigan uch nafar o'quvchi ham oldingi o'quvchilarning ma'lumotlarini takrorlamasligi ta'kidlanadi. Qolgan o'quvchilar esa har bir javob berayotgan o'quvchini diqqat bilan tinglashga harakat qiladilar.

Nutq madaniyati faqat gapirish emas, tinglash, tushunish, odob bilan suhbatga qo'shilish, o'z fikr-mulohazalarini adabiy til me'yorlariga rioya qilgan holda bayon etishdir. Notiqlik, nutqiy savodxonlik va nutq madaniyatining ildizlari juda qadim zamonlarga borib taqaladi. Kishi qayerda va qachon bo'lmasin tilini yomon so'zdan asrasa, o'ylab, mulohaza qilib gapirsa, doimo foyda topadi.

XULOSA

Aytilgan so'z-otilgan o'q, uni qaytarib bo'lmaydi. Ko'p so'zda ko'p xato bo'ladi. Ayni maqsadni amalga oshirish uchun har bir yosh mutaxassis o'z ustida tinmay izlanishi, durnoy tillarini o'rganishi, ko'proq muntoz va jahon adabiyoti durdonalarini mutolaa qilishi lozim. Bu esa biz kabi bo'lajak pedagoglardan samarali mehnat, bilim, salohiyat, yuqori malaka, yuksak onglik, ijodkorlik, izlanuvchanlik, jamiyat va o'quvchi oldida mas'uliyatni his etishni talab qiladi.

REFERENCES:

1. Muomila madaniyati. B.Husanov. V.G'ulomov. Toshkent. 2009.
2. Pedagogik mahorat. A.Xolliqov. Toshkent. 2011.
3. Notiqlik san'ati. Irina Leshutina. Ritorika. Yosh kuch. Toshkent. 2021.
4. La'lixon Muhammadjonova. Ritorika. Toshkent. 2009.

Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini muvazisidagi xalqaro anjuman materiallari, NamDU 2022, 15-iyun

92.	Yuksak ma'naviyatli avlod – uchinchi renessans bunyodkorlari <i>Sulaymanova Z.</i> <i>NamDU</i>	355
93.	XIX asrning oxirida Turkiston o'lkasida sud tizimi faoliyati <i>Faxriddin R. NamMQI</i> <i>Ravshan I. NamDU</i>	360
94.	Yangi O'zbekistonning taraqqiyot yo'li <i>Oqilova Z., Badriddinova M.</i> <i>NamDU</i>	364
95.	O'zbek va jahon madaniyati sivilizatsiyasi masalalari <i>Nurilloeva G., O'rinov Sh.</i> <i>Buxoro Davlat Universiteti</i>	366
96.	Гендерные права в Узбекистане <i>Г. Эргашева</i> <i>Ферганский государственный университет</i>	370
97.	Проблема человеческого одиночества в экзистенциальном направлении <i>Э. Эргашева</i> <i>Ферганский государственный университет</i>	373
98.	Yangilanayotgan O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida yoshlarning o'rnini <i>Rajabova Sh., Tillaev B.</i> <i>Namangan davlat Universiteti</i>	375
99.	Millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik o'zbek xalqining yuksak qadriyatidir <i>Hayitmirzayeva M.</i> <i>Namangan davlat uniuversiteti</i>	378
100.	Ekologik ta'lim-tarbiya <i>Xudayberganova O'.B.</i> <i>Urganch Davlat Universiteti</i>	382
101.	Rahimbobo Mashrab hayotiga oid munozaralar <i>D. Nu'monova</i> <i>Namangan davlat universiteti</i>	387
102.	Sog'lom turmush tarzini tashkil etishda besh tashabbusning o'rnini <i>Jobborev Z.</i> <i>Namangan davlat universiteti</i>	391
103.	O'zbek musiqa merosi va musiqiy nazariyaning rivojlanish jarayonlari <i>Razulova S.</i> <i>Guliston Davlat Universiteti</i>	393
104.	Nutqiy madaniyatning rivojlanishida kitoblarning ahamiyati <i>R. Mustixiddinova</i> <i>NamDUPI</i>	397
105.	Muhammad Alixon hukmronligi davrida Qo'qon – Xitoy munosabatlarida Sharqiy Turkiston masalasi <i>Y. Tursumbayev, Q. Xakimjonov</i> <i>Namangan davlat universiteti</i>	400
106.	"Padarkush" dramasiining jadid tatarlarining shakllanishidagi o'rnini <i>Y. Tursumbayev</i> <i>NamDU</i>	401
107.	Mustaqillik - ma'naviy tiklanish va yuksalish demakdir <i>Ahmadjonov A.</i>	408

